

Propiedades térmicas y estructurales de películas compuestas por gelatina, montmorillonita y ácido tánico

J. Solorza Feria^{1*}, D. Rodríguez², I. G. Ruiz Martínez¹,

¹Instituto Politécnico Nacional, CEPROBI. Km 6 Carretera Yautepec-Jojutla, Calle Ceprobi 8, Col. San Isidro. C.P. 62731. Yautepec, Morelos, México.

²Department of Chemical Engineering and CERMA, Université Laval, Quebec City, QC, G1V 0A6, Canada

[*jsolorza@ipn.mx](mailto:jsolorza@ipn.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

A las formulaciones básicas de gelatina bovina (M1, M2 y M3); se les adicionó ácido tánico y nanoarcillas (montmorillonita), mientras que las muestras M4C, M5C y M6C fueron sus controles (sin ácido tánico ni nanoarcilla). Todas fueron sometidas a extrusión-calandrado para obtener películas. Estas se analizaron por termogravimetría de 45 hasta 800 °C. Además, se analizaron mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) en el modo de transmitancia entre 800 y 3800 cm⁻¹. Se confirmó la naturaleza de reticulación de las formulaciones tratadas ya que se obtuvo una menor pérdida de peso al transcurrir la prueba. Sin embargo, en general, las interacciones complejas entre los parámetros examinados permitieron definir cierta tendencia para los dos grupos de muestras de películas. Los espectros de FTIR mostraron que varios tipos de grupos químicos participaron en las diferentes interacciones, tanto por efecto de las formulaciones de las muestras (control y tratadas) como el efecto del proceso de calandrado.

Palabras clave: compositos, análisis térmico, estructura, gelatina.

Abstract

Basic bovine gelatin formulations M1, M2 and M3 with tannic acid and nanoclays (montmorillonite) were added, while samples M4C, M5C and M6C were their corresponding controls (without tannic acid or nanoclay). All were subjected to extrusion-calendering to obtain films. These were analyzed by thermogravimetry from 45 to 800° C. They were also analyzed by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) in transmission mode between 800 and 3800 cm⁻¹. The crosslinking nature of the treated formulations was confirmed since a lower weight loss was obtained after the test. However, in general the complex interactions between the examined parameters allowed to define a certain trend for the two groups of film samples. The FTIR spectra showed that several types of chemical groups took part in the different interactions, both due to the effect of the sample formulations (control and treated) and the effect of the calendering process.

Key words: composites, thermal analysis, structure, gelatin.

Introducción

Los materiales de empaque son usualmente elaborados a partir de compuestos derivados del petróleo [1]. De aquí que se requiere para la obtención de estos materiales recurrir a fuentes naturales, amigables al medio ambiente con el fin de evitar la contaminación, como son los polisacáridos, las proteínas y los lípidos. Como ejemplo, los materiales poliméricos naturales en formulaciones a base de proteínas, tienen una larga historia en el envasado de alimentos y de recubrimiento. La gelatina, es un polímero resultante de la hidrólisis del colágeno animal, utilizado ampliamente en la industria alimentaria y farmacéutica por sus propiedades favorables [2]. Previo a la obtención de materiales de empaque, se deben efectuar estudios sobre los componentes que constituyen estos materiales, como lo son las filminas, laminillas, placas y películas. La gelatina es muy versátil debido a su estructura química, teniendo la capacidad de formar compositos o materiales compuestos por grupos hidroxilos formando puentes de hidrogeno, como son los

componentes polifenólicos naturales derivados de plantas que pueden actuar como plastificantes interactuando con macromoléculas biológicas, dando en consecuencia un mejoramiento en las propiedades funcionales de los materiales constituidos por gelatina [3]. Además, para mejorar las propiedades físicas de los biopolímeros, la adición de nanopartículas ha sido efectiva para producir materiales mediante el procesamiento por extrusión, cuyo objetivo es pasar por varias etapas que involucran calor, produciendo una masa fundida que sale del extrusor través de un troquel estrecho. La extrusión tiene un efecto directo en la estructura de los materiales resultantes, tanto en la orientación molecular, como en la fase dispersa particulada (compositos) [4]. Por tanto, es conveniente efectuar estudios de las propiedades térmicas y estructurales en productos resultantes que se relacionan con la composición de estos materiales. En este trabajo se propone evaluar las propiedades térmicas mediante el análisis termogravimétrico y el perfil estructural por la aplicación de la espectroscopia por infrarojo en materiales compositos extrudidos (películas) de gelatina bovina.

Metodología

Materiales

Nanoarcilla (la montmorillonita Cloisita de sodio), de Southern Clay Products, EE. UU., gelatina bovina tipo B de Bertheleth, Canadá., ácido tánico (Alfa Aesar, EE. UU.) y glicerol (grado analítico, Sigma-Aldrich, EE. UU.) . Se usó agua desionizada para preparar diversas formulaciones de gelatina [5].

Preparación de las películas

La concentración de cada componente (g/100g de mezcla o formulación), se basó en seis formulaciones desarrolladas en un trabajo anterior siguiendo la metodología de Solorza-Feria [5], ajustando los contenidos de sus componentes como se señala en la Tabla 1. Además de los componentes básicos, a las muestras M1, M2 y M3 procesadas por extrusión-calandrado, se les adicionó ácido tánico y nanoarcillas (montmorillonita) y por simplicidad, se denominaron como las muestras tratadas, mientras que las muestras M4C, M5C y M6C fueron sus controles correspondientes (sin ácido tánico ni nanoarcilla) también sometidas a extrusión, denominadas un segundo grupo. Se utilizó un extrusor de doble husillo co-rotativo de 16 mm de diámetro Polylab OS (Thermo Haake Electron Corporation, Alemania) con una relación L/D de 25 y una velocidad de tornillo de 75 rpm. El perfil de temperatura de acuerdo a la zona del extrusor fueron 70, 80, 90, 90, 90 y 90 °C usando un troquel circular de 2.5 mm. En seguida se granularon las formulaciones (Modelo SJ-100, Sanyuan, China), y a continuación se sometieron a un segundo procesamiento (calandrado), con un perfil de temperatura de 75, 80, 90, 90, 90, 90 y 95 °C, seguido pasando por dos rodillos, obteniendo los materiales compositos como muestras de películas.

Tabla 1. Formulaciones (% en peso) utilizadas para las muestras producidas por extrusión-calandrado.

Muestra	Ácido tánico	Montmorillonita	Glicerol	Agua	Gelatina
M1	5	10	15	10	60
M2	5	10	20	10	55
M3	5	10	15	15	55
M4C	0	0	15	10	75
M5C	0	0	20	10	70
M6C	0	0	15	15	70

M1 - M3 = formulaciones tratadas, M4C - M6C = formulaciones control

Caracterización de las propiedades térmicas de las películas de gelatina

Se utilizó un analizador termogravimétrico (Q5000, TA Instruments, EE. UU.) siguiendo el método sugerido por Hoque [6], donde se tomó previamente una charola de platino a peso constante para

realizar todas las mediciones. Se pesaron aproximadamente de 4 a 10 mg de muestra y se calentaron desde 45 hasta 800 °C a una velocidad de calentamiento de 5 °C/min para lograr una calcinación total de la muestra. Se hizo circular nitrógeno puro a una velocidad de 20 ml/min a través del horno para mantener una atmósfera inerte. También, se calculó con el software del equipo, la primera derivada del análisis termogravimétrico (DTGA) contra la temperatura. Todas las mediciones se realizaron por triplicado ($n = 3$).

FTIR con transformada de Fourier

Las muestras se analizaron mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) después de siete días de preacondicionamiento en gel de sílice (humedad relativa cercana al 0%) para la eliminación de agua en el material. Los espectros se analizaron utilizando un espectrofotómetro Spectrum-One (Perkin-Elmer, EE. UU.). Este dispositivo está equipado con un accesorio UTAR (reflectancia atenuada total universal). Los espectros se determinaron en el modo de transmitancia entre los números de onda 800 a 3800 cm^{-1} con una resolución de 2 cm^{-1} (mínimo de 20 exploraciones). Se hicieron tres repeticiones.

Resultados y discusión

Análisis termogravimétrico (TGA)

Los perfiles de peso en función de la temperatura para las formulaciones obtenidas por calandrado se muestran en las Figuras 1a y 1b (la 1ª derivada de pérdida de peso). Todas las muestras presentan perfil inicial casi plano (plateau) de 50 a 140 °C, con menos del 5% de pérdida de peso que se asocia con la ruptura de enlaces de hidrógeno inter e intramoleculares con evaporación de agua adsorbida y ligada. Luego, se observan dos etapas principales de descomposición, el primero es rápido hasta 220 °C y está relacionado principalmente con la degradación del glicerol [7], mientras que el segundo es un punto de inflexión hasta 440 °C. Este intervalo de temperatura (220-440 °C) está relacionado con la ruptura de la estructura helicoidal de la gelatina, así como con la ruptura de los enlaces peptídicos [8] [9]. La mayoría de las pérdidas de peso se encuentran en este intervalo de temperatura. La tendencia a alcanzar la estabilidad por encima de 400 °C no indica clara relación con las formulaciones ya que, a 440 °C, las películas compuestas de las formulaciones del grupo control (M6C) y grupo tratado (M2, con ácido tánico-montmorillonita) procesadas por calandrado mostraron perfiles similares, pero diferente pérdida de peso (65.87 y 65.49%, respectivamente) en comparación con M4C (control) y M3 (grupo con ácido tánico-montmorillonita) mostrando 80.15 y 79.52% de pérdidas de peso, respectivamente. De manera similar, M1 (grupo tratado) tuvo una menor pérdida de peso (68.68%) que M5C (control) (76.55%) a la misma temperatura. Se puede observar que, a excepción del control M6C, los materiales de las formulaciones adicionadas con ácido tánico-nanoarcillas, presentaron menores pérdidas de peso que sus controles correspondientes. Esta tendencia se observó al comienzo de la degradación de la matriz proteica por encima de 200 °C. Las altas temperaturas pueden incluso favorecer reacciones de reticulación entre grupos hidroxilo y ácido carboxílico formados por los derivados polifenólicos (escisión del ácido tánico) en películas compuestas de formulaciones del grupo tratado. Wang [7] estipularon que el pico de degradación de la montmorillonita o del compuesto ácido tánico-montmorillonita se observó alrededor de los 590 °C que desapareció en todas sus películas, sugiriendo una combinación bifásica de nanocompuestos binarios basados en proteínas. Esto es consistente con los resultados de este trabajo porque, aunque las muestras con adición de ácido tánico-nanoarcilla, mostraron una pérdida de peso menor que las muestras compuestas controles, su perfil tenía una forma similar a la temperatura mencionada anteriormente. Por el contrario, a excepción de M6C que terminó con una masa residual mayor que M3 (800 °C) siendo 25.84 y 13.61%, respectivamente, las películas de las formulaciones M1 (24.11%) y M2 (26.1%) mostraron residuos más altos que sus controles- M4C (13,95%) y M5C (16,53%). Una masa residual más baja podría ser un indicio de que se establecieron interacciones más débiles en tales sistemas, también está relacionada con una estabilidad térmica menor, pero, temperaturas de degradación y masa residual similares, deberían estar relacionadas con estructuras de materiales semejantes, lo que también implica interacciones equivalentes. Como era esperado, los perfiles de

las derivadas (Figura 1b) concuerdan con los cambios señalados en las curvas de las pérdidas de peso, siendo ambos perfiles complementarios. Se han reportado valores de masa residual de aproximadamente 20% y 30% para los sistemas de gelatina y taninos-gelatina respectivamente [10], siendo consistentes con los pesos residuales observados en la Figura 1a. Nuthong [11] encontraron un aumento de la estabilidad térmica como resultado de la adición de un reticulante fenólico (ácido cafeico) en películas a base de proteína de plasma porcino.

Figura 1. Resultados de TGA para las muestras producidas por extrusión calandrado: a) perfil de peso y b) 1ª derivada del peso.

Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), proporciona información sobre los grupos funcionales y los enlaces o interacciones moleculares de los componentes químicos. Por lo tanto, suministra información útil sobre las estructuras químicas [6]. Es de esperarse que se detecten señales tanto de las especies estructurales de los componentes individuales al conformar

las formulaciones, como de las interacciones resultantes durante el procesamiento al producir la película. La Figura 2a presenta en general los espectros FTIR entre el intervalo de los números de onda 835 a 4000 cm^{-1} de las películas compuestas obtenidas por calandrado, mientras que, para discernir mejor la interpretación del espectro, la Figura 2b, se enfoca en el intervalo de 835 a 1300 cm^{-1} , necesario por el hecho de que en este ultimo intervalo las señales mostraron la tendencia a estar aglomeradas o juntas. Se observa que en general, todas las muestras de película

Figura 2. Espectros FTIR de las muestras producidas por calandrado: a) espectros completos y b) espectros de intervalo reducido.

presentaron espectros (bandas) similares en general, pero se pueden observar algunas diferencias en la intensidad de la absorbancia a varios números de onda (Figuras. 2a y 2b). Andreuccetti[12] encontraron que los espectros FTIR de sistemas similares (películas a base de gelatina) que contienen *Yucca Schidigera* producidos mediante extrusión-calandrado, extrusión-soplado y

fundición eran semejantes. Esto sugiere que diferentes métodos de procesamiento, pudieran generar enlaces o interacciones equivalentes entre los compuestos (proteínas) con plastificantes (glicerol) y materiales de refuerzo (nanoarcilla), en un intervalo de composición química similar.

Considerando los picos más relevantes en los espectros FTIR (entre 800 y 1800 cm^{-1}), a excepción de la diferencia entre M6C (control) que mostró la menor intensidad de sus señales, la M3 presentó bandas más pronunciadas, la intensidad de las señales parece estar estrechamente relacionada con las formulaciones, porque se obtiene una mayor absorbancia para las películas control en comparación con las tratadas, que tienen ácido tánico y nanoarcillas (ej. M4C respecto a M1 y M5C respecto a M2). Además, las muestras que tenían un 20% de glicerol (M2 y M5C) mostraron una menor absorbancia en comparación con aquellas teniendo un menor contenido de glicerol (M4C y M3). Las bandas alrededor de 1675 cm^{-1} están relacionadas con la amida I (estiramiento por el grupo funcional carbonilo, C = O) y amida II (modos de flexión por NH y estiramiento por el grupo CN), mientras que se atribuyen a la vibración oscilante de los enlaces en los grupos CH_2 y COO^- alrededor de 1450 cm^{-1} [2]. Andreuccetti [12] reportaron que las bandas alrededor de 1630-1660 cm^{-1} corresponden a estructuras espirales aleatorias, mientras que a 1660 cm^{-1} , hay una contribución de la estructura de triple hélice, tanto de la hélice α como de la hélice β encontradas en una proteína como la gelatina. Las bandas a 1830 cm^{-1} están asociadas probablemente a grupos carbonilo (C = O), que surgen de la formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares entre ácido tánico (grupo -CO) y gelatina (grupo -OH), porque, a excepción del control M6C, solo las películas tratadas con ácido tánico-nanoarcilla (M1 a M3) presentan estas bandas [13].

La banda a 1237 cm^{-1} , que se ve en las muestras M4C, M3, M5C y M1 (Figura 2b), posiblemente se desplazan ligeramente a 1245 cm^{-1} en M6C y M2 en la misma figura, pero todas estas señales pudieran estar relacionadas con la amida III, que consta de componentes en modo estiramiento de CN, y la flexión en el plano del NH de los enlaces amida, así como la absorción que proviene de las vibraciones de los grupos CH_2 de la glicina en la cadena principal y de la prolina en las cadenas laterales, ambos de la gelatina [12]. La presencia de las bandas de amida I y amida II, indican la presencia de enlaces o interacciones de hidrógeno entre los átomos de hidrógeno como parte de los enlaces peptídicos de gelatina y los átomos aceptores, como el oxígeno de los grupos -OH y los Si-O-Si libres en la nanoarcilla montmorillonita como lo describen Martucci y Rusekaite [1], así como originando probablemente el grupo silano (OH-Si).

Estas interacciones de enlace de hidrógeno pudieran contribuir a reforzar la estructura de la película, mejorando su resistencia mecánica. Las principales bandas de absorción de glicerol se observan en la región de 990-1050 cm^{-1} y están relacionadas con las vibraciones de los enlaces C-C y C-O de este compuesto [14]. Shin [15] reportaron un máximo de absorción a 1045 cm^{-1} en películas, atribuido a la nanoarcilla, aunque en este trabajo no se observó ninguna banda precisamente en ese número de onda, pero se presentó una señal a aproximadamente 970 cm^{-1} , y excepto para M3, donde se observó una pequeña banda, para las otras dos muestras tratadas (M1 y M2), se observó la señal muy pequeña en esa proximidad; posiblemente por el traslapamiento con la banda usualmente emitida por el glicerol en esa región, debido a diferencias en concentración entre los dos componentes (nanoarcilla y glicerol), sin descartar la interacción entre estas dos especies, con cierto predominio por los valores mínimos del mencionado intervalo en que se presenta la señal del glicerol. Autores como He [16] han reportado que las interacciones entre proteínas y polifenoles como el ácido tánico, pueden involucrar enlaces de hidrógeno (péptidos con ácido tánico) y enlaces covalentes (péptidos, ácido tánico, glicerol), así como enlaces iónicos (nanoarcilla o MMT) e hidrofóbicos (péptidos, ácido tánico, glicerol), lo cual es consistente con los resultados de este trabajo.

Trabajo a futuro

Se sugiere correr separados los espectros de FTIR en las distintas etapas durante el análisis termogravimétrico, para definir las diferentes interacciones que se dan entre los componentes de los grupos de los materiales compósitos o películas estudiadas.

Conclusiones

El análisis TGA confirmó la naturaleza de reticulación de algunas formulaciones ya que se obtuvo una resistencia térmica mejorada, es decir, menor pérdida de peso al transcurrir la prueba. Sin embargo, en general, las interacciones complejas entre los parámetros examinados permitieron definir cierta tendencia clara para cada grupo de muestras de películas compuestas, aunque se necesitaría investigar para comprender tales interacciones. Los espectros de FTIR mostraron bandas de prácticamente todos los integrantes de los sistemas compuestos, como son las relacionadas con las nanoarcillas y la interacción del ácido tánico con la matriz de proteínas a través de enlaces de hidrógeno inter e intra, así como enlaces cruzados. Estas interacciones también son responsables de las diferencias observadas en las señales emitidas por las películas de gelatina producidas. Finalmente, los espectros FTIR muestran que varios tipos de grupos químicos participan en las diferentes interacciones, tanto dentro de las formulaciones de las muestras (control y tratadas) como el efecto del proceso de calandrado.

Agradecimientos

Gracias al Instituto Politécnico Nacional en México (COFAA, EDI, SNI) a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, así como al Sr. Yann Giroux por su gran apoyo en el laboratorio.

Referencias

- [1] J.F. Martucci and R.A. Ruseckaite, "Biodegradable bovine gelatin/Na⁺-montmorillonite nanocomposite films. structure, barrier and dynamic mechanical properties," *Polymer-Plastics Technol Engineering*, vol.49, pp. 581-588, 2010.
- [2] I. Yakimets, N. Wellner, A.C. Smith, H.W. Reginald, I. Farhat and J. Mitchell, "Mechanical properties with respect to water content of gelatin films in glassy state," *Polymer*, vol.46, no. 26, pp. 12577-12585, 2005.
- [3] X. Zhang, M.D. Do, Casey P, A. Sulistio, G.G. Qiao, L. Lundin, P. Lillford and S. Kosaraju, "Chemical modification of gelatin by a natural phenolic cross-linker, tannic acid," *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol.58, no. 11, pp. 6809-6815, 2010.
- [4] A. Mohebbi, F. Mighri, A. Aji, and D. Rodrigue, "Current Issues and challenges in polypropylene foaming: a review," *Cellular Polymers*, vol. 34, no.6, pp. 281-320, 2015.
- [5] J. Solorza-Feria, M. A. Ortiz-Zarama, A. Jimenez-Aparicio, D. Rodrigue, "Production and characterization of fully biobased foamed films based on gelatin," *Cellular Polymers*, vol. 39, no.2, pp.69-97, 2020.
- [6] M.S. Hoque, S. Benjakul and T. Prodpran, "Effects of partial hydrolysis and plasticizer content on the properties of film from cuttlefish (*Sepia pharaonis*) skin gelatin," *Food Hydrocolloids*, vol. 25, no. 1, pp.82-90, 2011.
- [7] Z. Wang, H. Kang, W. Zhang and J. Li, "Improvement of interfacial interactions using natural polyphenol-inspired tannic acid-coated nanoclay enhancement of soy protein isolate biofilms," *Applied Surface Science*, vol. 401, pp. 271-282, 2017.
- [8] C. Peña, K. de la Kaba, A. Eceiza, R. Ruseckaite and I. Mondragon, "Enhancing water repellence and mechanical properties of gelatin films by tannin addition." *Bioresource Technology*, vol.101, no.17, pp. 6836-6842, 2010
- [9] A. Tanioka, K. Miyasaka and K. Ishikawa, "Reconstitution of collagen fold structure with stretching gelatin film," *Biopolymers*, vol.15, no. 8, pp. 1505-1511, 1976.
- [10] J.F. Martucci, A. Vazquez, and R.A. Ruseckaite, "Nanocomposites based on gelatin and montmorillonite. Morphological and thermal studies," *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, vol. 89, no. 1, pp.117-122, 2007.
- [11] P. Nuthong, S. Benjakul, and T. Prodpran, "Characterization of porcine plasma protein-based films as affected by pretreatment and cross-linking agents," *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 44, no.2, pp. 143-148, 2009.
- [12] C. Andreuccetti, R.A. Carvalho, T. Galicia-García, F. Martinez-Bustos, R. Gonzalez-Nuñez and C.R.F. Grosso, "Functional properties of gelatin-based films containing yucca schidigera extract produced via casting, extrusion and blown extrusion processes: A preliminary study." *Journal of Food Engineering*, vol.113, no.1, pp. 33-40, 2012.

- [13] B. Zhou, X. Hu, J. Zhu, Z. Wang, X. Wang and M. Wang, " Release properties of tannic acid from hydrogen bond driven antioxidative cellulose nanofibrous films. *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 91, pp.68-74, 2016.
- [14] J. Uranga, I. Leceta, A.E. Etxabide, P.Guerrero, K. de la Caba, "Cross-linking of fish gelatins to develop sustainable films with enhanced properties," *European Polymers Journal*, vol. 78, pp. 82-90, 2016.
- [15] S.H. Shin, S.J. Kim, S.H. Lee, K.M. Park.and J. Han, "Apple peel and carboxymethylcellulose-based nanocomposite films containing different nanoclays, ". *Journal of Food Science*, vol.79, no.3, pp. E342-E353, 2014.
- [16] L. He, C. Mu, J. Shi, Q. Zhang, B. Shi and W. Lin, "Modification of collagen with a natural cross-linker, procyanidin." *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 48, no.2, pp. 354-359, 2011.